

Label Me

Linee Guida per l'etichettatura dei prodotti
delle Filiere Corte

Progetto AgroBRIDGES

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL
PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020
DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI
FINANZIAMENTO N° 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Contenuti

Questo documento riporta informazioni su come si possono **etichettare i prodotti della filiera corta**, secondo le pratiche dell'Unione europea. L'obiettivo principale è fornire una guida all'etichettatura, per aiutarti ad accrescere la domanda per i tuoi prodotti e aiutare i consumatori a compiere scelte più consapevoli.

1 Perché un'etichetta?

2 Pratiche di etichettatura dell'Unione Europea

3 L'etichetta per la Filiera Corta

4 Riferimenti

1. Perché un'etichetta?

Definizione e comprensione dei concetti chiave per sviluppare un'etichetta di forte impatto

I prodotti sono identificati attraverso un agricoltore e tracciabili.

Il numero di intermediari tra l'agricoltore e il consumatore dovrebbe essere minimo o idealmente nullo.

Definire e comprendere il concetto e i benefici delle Filiera Corta è fondamentale per spiegare l'importanza di questa nuova tendenza di consumo.

Questo modello mira a ricollegare i produttori e i consumatori e, tra gli altri benefici, a contribuire alla socializzazione nelle aree urbane e a fornire prodotti alimentari freschi, a buon mercato e di alta qualità. Le filiere corte si concretizzano nella minimizzazione degli intermediari e nello stabilire un contatto diretto tra produttori e consumatori.

Oltre all'interazione e alla connessione tra agricoltori e consumatori, i diversi modelli di filiera corta aiutano a promuovere relazioni di fiducia, creando comunità «coese e civili», il rilancio economico delle aree rurali attraverso collaborazioni con altri settori, come quello turistico e quello enogastronomico. Inoltre, riducono anche l'inquinamento grazie a minori spostamenti delle merci, a risparmio energetico e a imballaggi ridotti. Una sintesi di questi benefici è riportata in questa guida per aumentare la consapevolezza di quanto sia importante il cibo locale².

I consumatori si chiedono dove poter reperire questi prodotti e i produttori delle filiere corte possono avere risorse limitate per il marketing e la comunicazione, rispetto alle grandi aziende.

È un dato di fatto che le filiere corte offrano una ampia varietà di prodotti di alta qualità, tradizionali e artigianali. Tuttavia, a volte è difficile per i consumatori individuare questi prodotti perché non ci sono standard comuni per la loro identificazione.

D'altra parte, i produttori possono aver bisogno di uno strumento per migliorare la loro posizione sul mercato e mostrare ai consumatori i benefici di questa nuova modalità di consumo. Per esempio, è importante comunicare che gli agricoltori costruiscono un rapporto personale con i consumatori e gli altri clienti quando vendono i propri prodotti.

Sulla base di queste riflessioni, in agroBRIDGES definiamo le filiere corte in questo modo:

Le filiere corte presentano un minor numero di passaggi tra il produttore ed il consumatore/cittadino che acquista il prodotto.

Il punto di vista dei Consumatori

Quali sono i motivi principali per cui i consumatori decidono di acquistare i prodotti provenienti dalle filiere corte?

I consumatori associano i prodotti locali a una qualità più elevata, a una alimentazione salutare e a metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente.

I prodotti venduti nei sistemi alimentari locali generalmente sono prodotti da agricoltori che fanno un uso minore di input dannosi quali pesticidi, fertilizzanti di sintesi, mangime per animali, acqua ed energia, così da poter incidere meno sull'ambiente.

Tra i vantaggi delle filiere corte troviamo l'accesso ai prodotti freschi e di stagione per i consumatori, il minore impatto sull'ambiente, il contributo alla costruzione di relazioni tra gli attori della comunità locale.

Perché I consumatori scelgono I prodotti provenienti da filiera corta?

Salute

Standard di qualità più elevata
(freschezza, valore nutrizionale...)

Ambiente

Produzioni eco-sostenibili

Etica

Contributo allo sviluppo di relazioni sociali nel contesto urbano

Benefici per i Produttori

Quali sono i maggiori benefici per i produttori delle filiere corte?

Le filiere corte presentano benefici per i produttori locali come prezzi di vendita più giusti e vantaggiosi, maggiore protezione dell'ambiente a livello locale, maggiori collegamenti tra gli attori locali.

I prodotti locali hanno minore probabilità di contenere sostanze chimiche nocive da pesticidi, fertilizzanti di sintesi che possono danneggiare la salute dei consumatori e l'ambiente locale.

In altre parole, le filiere corte si possono intendere come "vendite più vicine a te" che si basano poco sulle intermediazioni e portano produttori e consumatori a diretto contatto.

Maggiori benefici per i produttori

Prezzi più giusti e vantaggiosi

Prezzi più giusti e vantaggiosi per i produttori, in quanto il numero degli intermediari è minimo

Vendita a breve distanza

Gli alimenti prodotti localmente vengono venduti a consumatori locali

Impatto ambientale

Risparmi energetici, minore uso della plastica e meno trasporti

2. Pratiche di Etichettatura dell'Unione Europea

Uno schema di etichettatura può aiutare?

Le etichette possono essere usate come un **simbolo per comunicare** importanti e rilevanti informazioni ai consumatori, soprattutto nelle situazioni in cui non c'è un **contatto diretto con i produttori**.

L'etichetta deve sostituire le informazioni che il consumatore può ottenere dai produttori.

Informazioni come l'**origine**, la **natura** della filiera, la **qualità** del prodotto e dei processi, le **risorse umane** presenti dietro a tali prodotti devono essere incluse nelle etichette al fine di supportare i piccoli agricoltori.

In ogni caso, se un produttore ha bisogno di creare un'etichetta per i suoi prodotti, dovrebbe conoscere le **pratiche di etichettatura dell'Unione Europea** così da evitare errori comuni che portano alla creazione di etichette sbagliate o incomplete.

2. Pratiche di Etichettatura dell'Unione Europea

Uno schema di etichettatura può aiutare?

Per iniziare, riportiamo in dettaglio le informazioni che un'etichetta ben fatta dovrebbe contenere, così come indicato nel **Regolamento (EU) No 1169/2011**:

*“La disposizione delle **informazioni alimentari** deve perseguire un alto livello di **protezione della salute e degli interessi dei consumatori**, fornendo una base affinché i consumatori finali compiano scelte informate e facciano un uso sicuro degli alimenti, con particolare riguardo a considerazioni **alla salute, all'economia, all'ambiente, alla società e a considerazioni etiche**”.*

“Le informazioni sugli alimenti non devono essere fuorvianti, in particolare riguardo alle caratteristiche dell’alimento e, quindi, la sua natura, identità, proprietà, composizione, quantità, durata di conservazione, paese d’origine o luogo di provenienza, metodo di produzione”⁴

È obbligatorio riportare in etichetta le seguenti informazioni⁴:

- Il nome dell’alimento
- La lista degli ingredienti (se applicabile)
- Qualsiasi ingrediente o additivo o derivato di una sostanza o prodotto che può causare allergie o intolleranze (se applicabile)
- La quantità degli ingredienti
- La quantità netta dell’alimento
- La data minima di conservazione o la data di scadenza
- Qualsiasi consiglio di particolare conservazione e/o consigli di utilizzo
- Il paese di origine del prodotto
- Le istruzioni d’uso (se applicabile)
- L’effettivo grado alcolico in volume (se applicabile)
- Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda produttrice.
- Una dichiarazione nutrizionale

Le dodici regole dell'Etichettatura

1. Il nome dell'alimento: Il nome dell'alimento deve essere il suo nome legale. In assenza di tale nome deve essere usato il nome comune o, se non esiste un nome comune oppure questo non viene usato, deve essere fornito un nome descrittivo.

2. La lista degli ingredienti: La lista degli ingredienti deve essere preceduta da un'apposita intestazione che contenga la parola "ingredienti". La lista deve riportare tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, come registrato al momento del loro utilizzo nella produzione dell'alimento. Non è applicabile nel caso di ortaggi e frutta freschi, acqua gassata, aceto, formaggio, burro, latte e panna.

3. Sostanze che causano allergie: devono essere indicate nella lista degli ingredienti con un chiaro riferimento al nome della sostanza o del prodotto, distinguendole chiaramente dal resto della lista di ingredienti.

4. Indicazione quantitativa degli ingredienti: L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella produzione o nella preparazione di un alimento deve essere riportata dove risulta pertinente.

Full EU Regulation

Le dodici regole dell'Etichettatura

5. La quantità netta: La quantità netta dell'alimento deve essere espressa utilizzando litri, centilitri, millilitri, chilogrammi o grammi, in maniera appropriata: in unità di volume nel caso di prodotti liquidi o in unità di massa nel caso di altri prodotti.

6. Data minima di conservazione:

Nel caso di cibi che da un punto di vista microbiologico siano altamente deperibili e possano quindi costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, la data minima di conservazione deve essere sostituito con la data di scadenza («consumare entro»). Dopo la data di scadenza un alimento va considerato non sicuro.

7. Conservazione o consigli d'uso:

Nei casi in cui gli alimenti richiedano condizioni particolari di conservazione e di uso, queste devono essere indicate. Per consentire la conservazione o l'uso appropriati dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate, ove opportuno, le condizioni e/o il tempo limite per il consumo.

8. Origine: L'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza è obbligatoria.

Full EU Regulation

Le Dodici Regole Dell'Etichettatura

9. Istruzioni per l'uso: Le istruzioni per l'uso dell'alimento devono essere indicate in modo tale da consentirne un uso appropriato.

10. Gradazione alcolica: Nel caso dei prodotti classificati con codice CN 2204, è obbligatorio indicare la gradazione alcolica in volume (%vol) .

11. Nome dell'impresa: Il nome, la ragione sociale e l'indirizzo del produttore devono essere riportati in etichetta.

12. Dichiarazione nutrizionale:

La dichiarazione nutrizionale è obbligatoria, deve essere espressa per 100 g o 100 ml e deve includere:

- Il valore energetico
 - La quantità di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale
- Questo contenuto può essere integrato con una indicazione dei seguenti valori:
- Acidi grassi monoinsaturi
 - Acidi grassi polinsaturi
 - Polioli
 - Amido
 - Fibre

Full EU Regulation

3. L'etichetta per la Filiera Corta

L'importanza di un'etichetta accattivante

L'obiettivo di questa sezione è fornire una panoramica del quadro Europeo per l'etichettatura. Alcuni studi sui Regimi di Qualità Alimentare dell'UE (Food Quality Schemes, FQS)⁵, effettuati nell'ambito del progetto Strength2Food, hanno valutato l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza di questi modelli sulla base della consultazione pubblica avviata nel 2019 dalla Commissione Europea (CE) sugli FQS dell'UE⁶. Inoltre, la nuova priorità della CE sul rafforzamento delle Indicazioni Geografiche prende atto della scarsa conoscenza e comprensione del reale significato e funzionamento dei FQS.

La conoscenza del consumatore non sembra essere elevata, c'è una mancanza di informazioni circa l'etichettatura, la certificazione

e i sistemi di garanzia. Le certificazioni dell'UE sono inferiori rispetto ai marchi nazionali o internazionali e non ci sono uguali livelli di conoscenza, riconoscimento, convalida o fiducia su questi modelli in tutta Europa. Sono necessari sforzi specifici per migliorare la comunicazione sulle strategie legate ai Regimi di Qualità Alimentare dell'UE.

Logo di certificazione biologica dell'UE, Denominazione di Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Specialità Tradizionali Garantite (STG).

Identificare le opportunità per creare un'etichetta efficace e potente che trasmetta i messaggi chiave delle Filiere Corte.

I loghi di Denominazione di Origine Protetta, Indicazione Geografica Protetta e Specialità Tradizionali Garantite e la Foglia Verde della Certificazione biologica dell'UE non sono sufficienti in termini di efficacia comunicativa per il consumatore e nemmeno per i produttori quando si tratta di filiere corte.

Una nuova etichetta dovrebbe quindi essere sviluppata in modo più chiaro ed efficace per aumentare il riconoscimento generale, la valutazione e la consapevolezza dei consumatori. In particolare :

- L'identità visiva deve rappresentare l'essenza delle Filiere Corte.
- Il messaggio dell'etichetta è necessario per consentire una migliore comprensione da parte del consumatore.
- Un design facile da usare può consentire un maggiore coinvolgimento degli agricoltori

Progettare un prototipo: le Dimensioni

53,98 mm

Il design generale di questo prototipo di etichetta è basato su standard internazionali, come la dimensione che rispetta la certificazione ISO 7810⁷ sulle caratteristiche fisiche dei documenti d'identità. Questa dimensione aiuterebbe a collocare facilmente un marchio, le informazioni obbligatorie, una dichiarazione dei benefici e dei vantaggi delle filiere corte e alcune informazioni aggiuntive come il codice QR e/o una breve dichiarazione di non responsabilità (disclaimer).

85,6 mm

Scarica

Offerto da Label Me

Il marchio Label Me è il simbolo che vuole stimolare l'adozione di forme di Filiera Corta, nell'Unione Europea. Acquistando prodotti dalle filiere corte, contribuisce a molteplici benefici di natura economica, sociale e ambientale per lo sviluppo sostenibile. Per saperne di più: www.agrobridges.eu

Questa etichetta è stata creata nell'ambito del progetto AgroBRIDGES come parte del Programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea (convenzione di finanziamento n. 101000788).

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO N° 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Progettare un prototipo: lato anteriore

Il marchio deve richiamare l'agricoltura e lo sviluppo sostenibile.

Offerto da Label Me

Il marchio Label Me è il simbolo che vuole stimolare l'adozione di forme di Filiera Corta, nell'Unione Europea. Acquistando prodotti dalle filiere corte contribuisce a molteplici benefici di natura economica, sociale e ambientale per lo sviluppo sostenibile. Per saperne di più: www.agrobridges.eu

Questa etichetta è stata creata nell'ambito del progetto AgroBRIDGES come parte del Programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea (convenzione di finanziamento n. 101000788).

Una descrizione sul significato dell'etichetta e del marchio, che rafforzi l'importanza, i benefici e i vantaggi dell'acquisto di prodotti derivanti da filiera corta.

Poiché lo spazio nell'etichetta è limitato, si può aggiungere il codice QR che rimanda al vostro sito web. Questo aiuterebbe i consumatori a ottenere maggiori informazioni.

Disclaimer Europeo con il riferimento al Progetto UE nel cui ambito l'etichetta è stata creata.

Progettare un prototipo: lato posteriore

Nome del prodotto

Lista degli ingredienti: include tutti gli ingredienti in ordine decrescente di peso e quantità espresso in percentuale, come registrato al momento del loro utilizzo nella produzione degli alimenti.

Allergeni: inserire questa informazione se applicabile.

Istruzioni d'uso: Se applicabili, le istruzioni per l'uso degli alimenti sono indicate in modo tale da consentire un uso appropriato degli alimenti.

Titolo alcolico: Se applicabili, vigono le regole concernenti l'indicazione del titolo alcolometrico volumico per i prodotti classificati con il codice CN 2204.

Il retro deve includere tutte le informazioni obbligatorie nel rispetto delle pratiche dell'Unione Europea.

I produttori devono compilare tutti i campi e, solo se applicabile, anche informazioni sulle allergie, istruzioni per l'uso e la gradazione alcolica.

La lista degli ingredienti può essere omessa nel caso di cibi composti esclusivamente da un singolo prodotto base (frutta, ortaggi, formaggi, burro, latte fermentato, ecc.).

Valori nutrizionali Origine del prodotto

Valori medi per 100g/ml

Valore energetico

Grassi

Grassi saturi

Grassi mono-insaturi

Grassi polinsaturi

Carboidrati

Zuccheri

Polioli

Amido

Fibre

Proteine

Sale

Data di scadenza:

Città

Paese

Ragione Sociale

Indirizzo del produttore

Peso netto

Consigli per la progettazione: trova il tuo marchio

Questa sezione include informazioni, buone pratiche e risorse che possono aiutare a migliorare la progettazione di un'etichetta al fine di massimizzare l'efficacia, l'impatto e la consapevolezza circa i vantaggi dei prodotti della Filiera Corta.

Essere unici: L'uso di un marchio o di un logo significativo sottolineerà l'importanza dei prodotti della filiera corta. I seguenti siti Web ti permetteranno di scaricare immagini vettoriali gratuite

VectorStock®

depositphotos

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL
PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON
2020 DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI
FINANZIAMENTO N° 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Consigli per la progettazione: aspetti relativi al marchio

Selezione dei colori: I colori sono una parte importante dell'etichetta. Quando si progetta un'etichetta, è importante seguire un approccio cromatico basato sull'armonia cromatica. Gli strumenti di design come [Color.Adobe](#) consentono di individuare i colori complementari, cercare le tendenze e filtrare i colori secondo le loro sfumature.

Selezione tipografica: Il testo è una parte altrettanto importante dell'etichetta. Google fonts è un software gratuito che fornisce all'utente un'anteprima del testo e la possibilità di scaricare i caratteri tipografici.

Consigli per la progettazione: verifica il tuo marchio

Prima di prendere la decisione finale, controlla i marchi esistenti per lo stesso tipo di prodotti o servizi per rafforzare l'autenticità del tuo design. Il software TMDN consente ai proprietari di marchi di verificare il nome e il logo in tutta Europa in modo semplice e veloce. La pagina è disponibile in tutte le lingue.

Search **101.454.341** trade marks
across the European Union and beyond

Contains ▾ | type trade mark name | [camera icon] | SEARCH | ADVANCED SEARCH

🔍 Drag and drop an image or upload it from your computer < 2MB. [JPG] [PNG] [GIF] [TIFF]

This is a beta functionality, currently supported by these offices: BX, DK, PT, CZ, EM, IT, ES, SI, EE, BG, FR, RO, AT, CY, DE, FI, GR, HU, IE, LT, LV, MT, PL, SE, HR, SK

⚙️ CONFIGURE YOUR SEARCH

Territories | Select territories | ▾ ⓘ

Offices | Select one or more offices | ▾ ⓘ

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmviewg/tmview/#/tmview>

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL
PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020
DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI
FINANZIAMENTO N° 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Riferimenti:

1. Ilbery, Brian & Maye, Damian. (2005). *Food Supply Chains and Sustainability: Evidence from Specialist Food Producers in the Scottish/English Borders*.
2. Progetto AgroBridges (2021) D1.1: Report sullo sviluppo di un Quadro di approccio multi-attore.
3. Progetto AgroBridges (2021) D1.2: Report sull'analisi europea e regionale dei bisogni dei produttori e dei consumatori e sulle barriere alla replicazione delle filiere corte.
4. Regolamento (EU) No 1169/2011: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN>
5. Strength2Food (2020): Valutazione dei regimi di qualità alimentare dell'UE: consumatori, produttori e prospettive di sostenibilità.
6. Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale (2020): Sintesi di fatto della consultazione pubblica sulla valutazione delle indicazioni geografiche (SIG) e delle specialità tradizionali garantite (TSGS)
7. ISO/IEC 7810:2003: <https://www.iso.org/standard/31432.html>
8. Parlamento europeo (2016): *Short food supply chains and local food systems in the EU*
9. KNIGHT, C. y GLASER, J. (2011): *The graphic design exercise book*. Barcelona: GustavoGili.
10. Software TMDN: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

